
BOSHLANG‘ICH TA‘LIM FANLARINI O‘QITISHDA STEAM YONDASHUVINI JORIY ETISH

Rustamova Manzura Mirkamalovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi”

kafedrası mudiri

Ne‘matova Bernara Alisher qizi

Toshkent Kimyo xalqaro Universiteti

(boshlang‘ich ta‘lim) yo‘nalishi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika) yondashuvini joriy etishning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, maqolada integratsiyalashgan ta‘limning samaradorligi, o‘qituvchining roli va zamonaviy metodlardan foydalanishning afzalliklari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. STEAM yondashuv, boshlang‘ich ta‘lim, integratsiya, ijodkorlik, innovatsiya, muammoli ta‘lim, zamonaviy pedagogika, amaliy ko‘nikmalar.

Hozirgi globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda ta‘lim tizimiga zamonaviy yondashuvlarni joriy etish dolzarb masalaga aylangan. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning ijodiy, tanqidiy va mantiqiy fikrlashini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi zamonaviy ta‘limning samarali modeli sifatida e‘tirof etilmoqda.

Boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitishda STEAM ta'limi o'quvchilarning amaliy faoliyatini, ijodiy fikrlashini, mehnatsevarlikni, mustaqillikni va estetik didini shakllantiradi. Shu bois STEAM ta'limi nafaqat amaliy yo'nalishdagi dars, balki o'quvchilarda tafakkurni shakllantiruvchi fan sifatida qaralmoqda. Integratsion yondashuv o'quvchilarda bilimlarni bir butun tizim sifatida qabul qilish, turli fanlardan olingan bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkonini beradi. Shunday STEAM yondashuvini joriy etish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining ahamiyati shundan iboratki, boshlang'ich sinf o'quvchilari matematika darsida oddiy misollarni yechish bilan birga, muhandislik elementlarini qo'shib konstruktorlar yasash orqali o'quvchilar bilimni chuqurroq o'zlashtiradilar. Yoki tabiatshunoslik darsida kichik tajribalar o'tkazish orqali masalan "Urug' qanday unadi" tajribasi orqali ya'ni o'quvchi urug'ni ekadi va kuzatadi (Science) suv quyish, sharoit yaratadi (Technology) qanday tezroq o'sishini sinab ko'radi (Engineering) natijani chiqadi (Art) va necha kunda o'sganini hisoblaydi (Mathematics).

- asosiy bilim va ko'nikmalar shakllanadi;
- qiziqish va motevatsiya rivojlanadi;
- tafakkur va tasavvur kengayadi;

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"gi farmonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, jumladan STEAM yondashuvini joriy etish zarurligi ta'kidlangan. Prezidentning "Umumiy o'rta ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida o'quv jarayoniga innovatsion metodlarni kiritish, o'quvchilarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shuningdek, raqamli ta'limni rivojlantirishga oid qarorlarda ham STEAM elementlarini qo'llash orqali o'quvchilarning texnologik savodxonligini oshirish zarurligi qayd etilgan. Ushbu hujjatlar STEAM yondashuvini ta'lim jarayoniga keng joriy etish uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinflarda STEAM ta'limini integratsion yondashuv asosida tashkil etishning nazariy va metodik asoslarini ishlab chiqish. Tadqiqot vazifalari esa, STEAM ta'limining mazmuni va didaktik tamoyillarini tahlil qilish, integratsion yondashuvning pedagogik mohiyatini ochib berish, STEAM darslarini boshqa fanlar bilan uyg'unlashtirish usullarini aniqlash, integratsion darslarni loyihalash va amalga oshirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqish, tajriba-sinov ishlarini o'tkazib, ularning samaradorligini aniqlash. Shu bilan birga o'quvchining dunyoqarashi, mehnatga munosabati va ijodiy fikrlash poydevori yaratiladi.

Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvini quyidagi usullar orqali ham amalga oshirish mumkin

- Loyihaviy ta'lim (Project-based learning) O'quvchilar kichik loyihalar orqali bilimlarni amaliyotda qo'llaydi.

- Tajriba va eksperimentlar Oddiy ilmiy tajribalar orqali nazariy bilim mustahkamlanadi.

- O'yin orqali o'qitish Didaktik o'yinlar yordamida fanlarga qiziqish oshiriladi.

- Fanlararo integratsiya Bir mavzuni bir nechta fan orqali o'rganish.

- Texnologiyalardan foydalanish Planshet, kompyuter va interaktiv dasturlar orqali darslarni samarali tashkil etish.

Integratsiya - bu ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash orqali o'quvchilar tafakkurini shakllantirishdir.[3] Integratsion o'qitish natijasida o'quvchi o'zlashtirgan bilimlarini turli holatlarda qo'llay oladi, bu esa kompetensiyaviy yondashuvning amaliy ifodasidir. Shu jumladan, integratsion yondashuv texnologiya ta'limida o'qitish jarayonini yaxlit tizim sifatida tashkil etishga xizmat qiladi. Bu yondashuvning asosiy maqsadi - turli fanlarda olingan bilimlarni uyg'unlashtirib, ularni amaliy faoliyatda qo'llashga o'rgatishdir.

Integratsion darslarni loyihalash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: tahlil bosqichi – o'qituvchi o'quv dasturlarini tahlil qilib, mavzulararo umumiylikni

aniqlaydi, rejalashtirish bosqichi – fanlararo bog‘liqlik asosida dars maqsadi, vositalar va metodlarni belgilaydi, amaliy bosqich: o‘quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etuvchi topshiriqlar orqali bilimlarni mustahkamlaydi, baholash va refleksiya: o‘quvchilarning o‘z faoliyatiga baho berish va xulosa chiqarish malakasini shakllantiradi. Integratsion darslarga misollar keltiradigan bo‘lsak, masalan: “Geometrik shakllardan bezak yasaymiz” (Matematika + Texnologiya) - o‘quvchilar geometrik figuralarni o‘lchash, qirqish, kompozitsiya yaratish orqali dizayn ko‘nikmalarini rivojlantiradilar. “Tabiat materiallaridan ijod qilamiz” (Tabiatshunoslik + Texnologiya) - tabiatdagi materiallardan foydalangan holda ekologik loyihalar tayyorlanadi. “Milliy hunarmandchilik” (Tasviriy san’at + Texnologiya) - milliy qadriyatlarni ifodalovchi buyumlar yasash orqali estetik va madaniy ong rivojlanadi. Bunday darslar o‘quvchilarda tahlil qilish, mantiqiy bog‘liqlikni anglash, ijodkorlik, jamoada ishlash va mehnat madaniyatini shakllantiradi.

Zamonaviy ta’lim jarayoni raqamli texnologiyalar, loyiha asosida o‘qitish (project-based learning), STEAM yondashuvi va kompetensiyaviy ta’lim kabi ilg‘or yo‘nalishlarga asoslanmoqda. Shu sababli texnologiya ta’limini integratsion asosda tashkil etish bugungi kunda quyidagi yo‘nalishlarda takomillashtirilmoqda, masalan: STEAM-integratsiya (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) – texnologiya fani orqali boshqa tabiiy va gumanitar fanlarni bog‘lash, o‘quvchilarni kompleks fikrlashga o‘rgatish. Loyiha asosida ta’lim – o‘quvchilarni real hayotga yaqin topshiriqlarni mustaqil yoki jamoaviy bajarishga jalb etish. Raqamli integratsiya – darslarda interaktiv platformalar (Canva, GeoGebra, Tinkercad, ClassDojo) orqali modellashtirish va dizayn elementlarini o‘rgatish.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, maktab amaliyotida integratsion yondashuvni joriy etishda bir qator muammolar mavjud:

- O‘qituvchilarning fanlararo aloqadorlikni chuqur anglamasligi[4];
- O‘quv-metodik majmualarda integratsion darslarga oid materiallar yetarli emasligi;
- Darslarni texnik vositalar bilan ta’minlashning sustligi;

–Baholash tizimining integratsion o‘qitishga moslashtirilmaganligi.[5]

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

–Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlariga integratsion o‘qitish modullarini kiritish;

–Integratsion darslar uchun namunaviy elektron metodik qo‘llanmalar yaratish;

–Texnologiya faniga mo‘ljallangan virtual laboratoriyalarni tashkil etish;

–Baholash mezonlarini amaliy faoliyat, ijodiy loyiha va guruh ishlariga asoslash.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, boshlang‘ich sinflarda STEAM ta’limini joriy etishda integratsion yondashuv asosida tashkil etishning nazariy va metodik jihatlari o‘rganildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, integratsion yondashuv o‘quvchilarning tafakkuri, ijodiy qobiliyatlari va amaliy ko‘nikmalarini sezilarli darajada rivojlantiradi. Integratsion yondashuv fanlararo bog‘liqlikni ta’minlash, o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, kreativ qarorlar qabul qilishga o‘rgatish va amaliy bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo‘llash imkonini beradi. Bu o‘quvchilarda ijodkorlikni, fanlararo bilim tizimini o‘zlashtirishni va jamoaviy ishlash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Amaliy jihatdan integratsion yondashuvni tatbiq etish o‘quvchilarning amaliy ko‘nikmalari, san’at va texnologiya fanlaridagi bilimlari, ekologik va milliy qadriyatlarga hurmatini oshiradi. Shu bilan birga, o‘qituvchilar uchun metodik tavsiyalar va elektron resurslar yaratish orqali darslarni yanada samarali tashkil etish mumkin.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich ta’lim fanlarinio‘qitishda STEAM yondashuvi asosida o‘qitish o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy faoliyat va amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi hamda ularni kundalik hayot va keyingi ta’lim bosqichlariga tayyorlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi farmoni, 2019-yil 8-oktabr, PF–5847.

2. Abdullayeva D., “Ta’limda integratsion yondashuvning nazariy asoslari”, *Pedagogika jurnali*, 2020, №2, 45-bet.
3. Yo’ldosheva G., “STEAM-ta’lim yondashuvi: nazariya va amaliyot”, *Boshlang’ich ta’lim*, 2022, №3, 18–22-betlar.
4. Primovna, X. D., Teshayevna, X. X., & Asadovna, I. Z. (2024). AS A FACTOR OF INTERDISCIPLINARY INTEGRATION-EDUCATIONAL EFFICIENCY IN PRIMARY GRADES. *CAHIERS MAGELLANES-NS*, 6(2), 6164-6175.